

Zaległy urlop w pandemii
Vacation outstanding after pandemic

Strona | 1

Autor: Piotr Świątecki
Afiliacje: Kancelaria Senatu RP, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich**Streszczenie:** Autor analizuje przepisy odnoszące się do zaległego urlopu w trakcie pandemii.**Słowa kluczowe:** urlop, pandemia covid.**Abstract:** The author analyzes regulations that refer to overdue vacation accumulated during the pandemic.**Keywords:** vacation, covid pandemic.

Zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego; zatrudniony do 10 lat co roku ma prawo do 20 dni urlopu, zatrudniony dłużej – do 26 dni urlopu. Co najmniej 14 dni powinno być wykorzystane „jednym ciągiem”. Urlop jest udzielany na wniosek pracownika akceptowany przez pracodawcę. Ryzyko kontrowersji co do terminu redukuje plan urlopów, ustalany przez pracodawcę, ale uwzględniający wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Urlop powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeśli urlop nie został wykorzystany do końca roku, staje się urlopem zaległym i zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy należy go udzielić pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167² (tzw. „urlop na żądanie”)¹.

Przepis art. 168 Kodeksu pracy należy odczytywać jako zobowiązanie pracodawcy do udzielenia pracownikowi zaległego urlopu², objęte sankcją wykroczeniową (niewykonanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny), z czego Sąd Najwyższy³ i jego śladem Państwowa Inspekcja Pracy wywodzą obecnie uprawnienie pracodawcy do udzielania zaległych urlopów bez zgody pracowników (piszę obecnie, ponieważ pogląd o prawie pracodawcy do jednostronnego rozstrzygnięcia w orzecznictwie SN i publikacjach PIP dominuje od niedawna). Termin przewidziany w art. 168 Kodeksu pracy uważa się za

¹ Pracodawca jest obowiązany udzielić, na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

² A. Przybyłowicz (2020). Komentarz dot. art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W: Baran Krzysztof (red.). Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W: Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz. Opublikowano: WKP 2020; cyt. za systemem informacji prawnej LEX.

³ Wyrok z 24.01.2006 r., I PK 124/05.

zachowany, jeśli pracownik rozpoczął urlop do 30 września, lecz niekoniecznie wykorzystał go w tym terminie.⁴

Według prezentowanych w piśmiennictwie poglądów uprawnienie pracodawcy do jednostronnego podjęcia decyzji o urlopie pojawia się z chwilą, gdy urlop stał się zaległy, już 1 stycznia kolejnego roku⁵, tj. wcześniej niż wspomniany obowiązek pracodawcy. Można więc powiedzieć tak, iż zgodnie z tymi poglądami pracodawca może bez zgody pracownika skierować go na zaległy urlop już od 1 stycznia, lecz musi go udzielić (jeśli nie chce ryzykować grzywny) dopiero w terminie gwarantującym wykorzystanie zaległego urlopu nie później niż od 30 września. Czas pomiędzy tymi dwoma terminami (od 1 stycznia do 29 września) pozwala na spokojne dokonanie niezbędnych uzgodnień z pracownikami, które – jak się zdaje – powinny w większości przypadków doprowadzić do porozumienia.

Jak w tych okolicznościach rozumieć art. 15gc ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Zgodnie z tym przepisem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Przepis ten, dodany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...) ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, należał do „rozwiązań uzasadnianych koniecznością działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2”⁶. Rozumiem to jako wskazanie, iż projektodawcy chcieli tym sposobem „rzucić koło ratunkowe” przedsiębiorcom, ale czy powtarzając w istocie uprawnienie istniejące już w kodeksie pracy?

Zdaniem komentatora⁷ projektodawcy nie zdawali sobie sprawy z funkcjonowania uprawnienia wynikającego z art. 68 Kodeksu pracy, sygnalizując w uzasadnieniu projektu zamiar umożliwienia wykorzystywania zaległych urlopów przed końcem września kolejnego roku. W rezultacie więc, o ile wcześniej można było wysłać pracownika zgodnie z art. 168 na cały zaległy urlop (także nagromadzony przez kilka lat), w czasie pandemii uprawnienie ograniczono do 30 dni a co więcej, wskazuje się, że uchylenie lub wygaśnięcie okoliczności pozwalających na stosowanie art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (tj. koniec zagrożenia covidem) mogą pociągnąć za sobą zmianę obecnej, korzystnej dla pracodawców wykładni art. 168 kodeksu pracy i wznówić dyskusję, czy można pracownika wysłać na zaległy urlop bez jego zgody.

Podjęmowane są próby obrony racjonalności szczególnego przepisu art. 15gc ustawy z 2 marca 2020 r. w konfrontacji z ogólną normą art. 158 kodeksu pracy⁸. Brak informacji, jak praktyka odnosi się do tego zagadnienia – nakładania się, w okresie pandemii, dwóch podobnie działających norm. Ze zrozumiałych względów (krótki czas) brak też linii orzeczniczej.

Sądzę, że uwzględnienie założeń racjonalności działań ustawodawcy prowadzi do przyjęcia, iż w tym przypadku pracodawca dał wyraz pogładowi odmiennemu od prezentowanego obecnie przez Sąd Najwyższy czy Państwową Inspekcję Pracy. Skoro

⁴ E. Staszewska, M. Nowak (2016). W: Z. Góral (red.). Urlopy pracownicze. WK 2016. cyt. za LEX

⁵ E. Jagiełło – Jaroszevska, M. Kosakowska-Tomczyk (2020). Przymusowy urlop wypoczynkowy, LEX/el.2020, komentarz praktyczny.

⁶ Druk sejmowy nr 382 z 22 maja 2020. Uzasadnienie projektu ustawy.

⁷ A. Przybyłowicz A., dz. cyt.

⁸ K. Barc K, K. Ławrowska (2021). Pracownik i Pracodawca” 2021, nr 1, s. 22-34.

racjonalny prawodawca upoważnił na czas pandemii pracodawcę do kierowania na urlop pracownika bez jego zgody, to znaczy założył, że poza pandemią art. 168 takiego uprawnienia pracodawcom jednak nie nadaje. A jeśli tak, warto też wrócić do idei wyrażonej w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej art. 25gc, iż jest to element wsparcia przedsiębiorców dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii. Także lokalizacja omawianego przepisu w ustawie specjalnej narzuca odpowiedni („specjalny”) sposób odkodowywania jej norm. A w tym kontekście dochodzimy do uznania możliwości zastosowania tego przepisu wyłącznie w okolicznościach uzasadnionych względami ekonomicznymi. Represyjność tego przepisu mogłaby być oceniana jako dyskryminacyjna przy skorzystaniu z niego np. w jednostce budżetowej. Tu warto przypomnieć generalny zakaz wynikający z art. 11³ Kodeksu pracy, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna, bowiem pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków⁹; dotyczy to w szczególności, lecz nie tylko, równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Z zakazem dyskryminacji sprzężony jest nakaz równego traktowania pracowników¹⁰ w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Sądzę, że zastosowanie przez pracodawcę – w dowolnie wybranym terminie – w stosunku do któregośkolwiek z pracowników - art. 15gc ustawy z 2 marca 2020 r. naruszy zakaz dyskryminacji wówczas, gdy nie uda się wskazać bezpośredniego związku terminu urlopu wypoczynkowego narzuconego tej osobie z sytuacją gospodarczą pracodawcy. Bezpieczniej byłoby więc zastosować wspomniany mechanizm jednocześnie wobec wszystkich zatrudnionych, mających zaległe urlopy, ale tylko wówczas, jeśli uzasadnia to kondycja ekonomiczna przedsiębiorcy.

Bibliografia

1. Barc K., Ławrowska K. (2021), Pracownik i Pracodawca, nr 1 (2021).
2. Jagiełło-Jaroszevska E., Kosakowska-Tomczyk M. (2020), Przymusowy urlop wypoczynkowy. W: LEX/el.2020 komentarz praktyczny.
3. Przybyłowicz A. (2020), Komentarz dot. art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W: K. Baran (red.). Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W: Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz. WKP 2020; cyt. za systemem informacji prawnej LEX.
4. Staszewska E., Nowak M. (2016). W: Z. Goral (red.). Urlopy pracownicze. WK 2016, cyt. za LEX.

⁹ Art. 11² Kodeksu pracy

¹⁰ Art. 18^{3a} § 1 Kodeksu pracy

5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z: 2020 r. poz. 1320; 2021 r. poz. 1162; 2022 r. poz. 655).
6. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830).
7. Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 171, 1137).